

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 3, Nomor 4, December 2025, P. 170-182
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18144411>

Peran Ormas Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat dalam Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi, dan UMKM di Indonesia

The Role of Student, Youth, and Community Organizations in Developing Entrepreneurship, Cooperatives, and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia

Sugiharto, Aldira Vibri, Indana Ogi Salsabila, Wina Setia Asih, Muhammad Hilal Amri, Arina Nur Dalyah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
 Email: sugiamsiyah@gmail.com, aldirafibri495@gmail.com,

Abstract

The role of community organizations (Ormas), including student organizations, youth organizations, and community organizations, has a strategic contribution in strengthening the national economy through the development of entrepreneurship, cooperatives, and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). This paper aims to analyze the real and potential roles of these three types of mass organizations in building the nation's economic independence and creating a competitive business ecosystem. The writing method uses a descriptive qualitative approach with literature studies from books, scientific journals, laws, and relevant digital sources. The results of the study indicate that student organizations play a role as intellectual agents and business innovators through campus entrepreneurship incubators and student cooperatives. Youth organizations function as motors of the creative economy and pioneers of MSME digitalization. Meanwhile, community organizations have a strong mass base and social capital that are able to expand marketing networks and provide capital support through microfinance institutions and sharia cooperatives. All three synergistically encourage the empowerment of the people's economy, poverty alleviation, and national economic independence. Thus, collaboration across mass organizations is a strategic key to realizing Indonesia as a globally competitive country based on MSMEs and the people's economy.

Keywords: *Ormas, kewirausahaan, UMKM, ekonomi kerakyatan, kemandirian ekonomi.*

Abstrak

Peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang meliputi ormas mahasiswa, ormas kepemudaan, dan ormas masyarakat memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat perekonomian nasional melalui pengembangan kewirausahaan, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Makalah ini bertujuan untuk menganalisis peran nyata dan potensial ketiga jenis ormas tersebut dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa serta menciptakan ekosistem usaha yang berdaya saing. Metode penulisan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur dari buku, jurnal ilmiah, undang-undang, serta sumber digital yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ormas mahasiswa berperan sebagai agen intelektual dan inovator bisnis melalui inkubator kewirausahaan kampus dan koperasi mahasiswa. Ormas kepemudaan berfungsi sebagai motor ekonomi kreatif dan pelopor digitalisasi UMKM. Sementara itu, ormas masyarakat memiliki kekuatan basis massa dan modal sosial yang mampu memperluas jaringan pemasaran serta memberikan dukungan modal melalui lembaga keuangan mikro dan koperasi syariah. Ketiganya secara sinergis mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, serta kemandirian ekonomi nasional. Dengan demikian, kolaborasi lintas ormas menjadi kunci strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara berdaya saing global berbasis UMKM dan ekonomi umat.

Kata kunci: *Ormas, kewirausahaan, UMKM, ekonomi kerakyatan, kemandirian ekonomi.*

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 01 January 2026

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional merupakan proses berkelanjutan yang tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks perekonomian Indonesia, kewirausahaan, koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan. Ketiga sektor tersebut terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,

meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional, khususnya di tengah dinamika dan tantangan ekonomi global.

Meskipun memiliki kontribusi yang signifikan, pengembangan kewirausahaan, koperasi, dan UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas manajerial, lemahnya inovasi, serta minimnya jejaring usaha menjadi tantangan yang kerap dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan koperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penguatan sektor ekonomi kerakyatan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan peran strategis dalam masyarakat.

Organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan merupakan kelompok sosial yang memiliki potensi besar dalam mendorong pengembangan kewirausahaan, koperasi, dan UMKM. Mahasiswa dan pemuda berada pada posisi yang strategis sebagai kelompok terdidik, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui berbagai kegiatan organisasi, mahasiswa dan pemuda dapat berperan dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan, memberikan pendampingan usaha, serta menjadi jembatan transfer pengetahuan dan inovasi kepada masyarakat. Keberadaan ormas mahasiswa dan pemuda juga dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang mendorong pola pikir mandiri dan produktif dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat memiliki peran sentral sebagai pelaku utama dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam pengelolaan koperasi dan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan usaha dan penguatan ekonomi daerah. Koperasi sebagai bentuk usaha bersama mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang telah lama mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat dalam koperasi dan UMKM menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Sinergi antara ormas mahasiswa, pemuda, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, penguatan jejaring ekonomi, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM di tingkat lokal. Dengan adanya kerja sama yang terencana dan berkelanjutan, potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh mahasiswa, pemuda, dan masyarakat dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai pendekatan utama dalam mengkaji peran organisasi kemahasiswaan, pemuda, dan masyarakat dalam pengembangan kewirausahaan, koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif melalui penelaahan terhadap berbagai gagasan, konsep, serta temuan penelitian terdahulu yang telah membahas isu serupa dari beragam sudut pandang.

Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelusuri perkembangan pemikiran dan praktik pemberdayaan ekonomi yang melibatkan ormas mahasiswa, pemuda, dan masyarakat. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, skripsi, tesis, disertasi, serta dokumen dan laporan resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah maupun institusi terkait. Literatur yang digunakan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi topik, tahun publikasi, serta kredibilitas sumber agar data yang dianalisis memiliki tingkat keandalan yang memadai.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara bertahap dan sistematis dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan peran organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, kewirausahaan, koperasi, dan UMKM. Setiap sumber yang diperoleh kemudian dibaca secara cermat untuk mengidentifikasi pokok-pokok pemikiran, temuan penelitian, serta rekomendasi

yang relevan dengan fokus kajian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tema dan subtema pembahasan, sehingga memudahkan proses analisis secara terstruktur.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menafsirkan isi literatur yang telah diklasifikasikan. Peneliti membandingkan berbagai pandangan dan hasil penelitian dari sumber yang berbeda untuk menemukan pola, persamaan, serta perbedaan dalam melihat peran ormas mahasiswa, pemuda, dan masyarakat dalam pengembangan kewirausahaan, koperasi, dan UMKM. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai kontribusi, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ormas Mahasiswa dalam Pemberdayaan Kewirausahaan dan UMKM

Hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan memiliki peran strategis yang multifungsi dalam pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM. Ormas mahasiswa tidak hanya berperan sebagai wadah pengembangan intelektual dan kepemimpinan, tetapi juga sebagai fasilitator praktis dalam pembangunan ekonomi lokal. Mahasiswa, melalui keterlibatan mereka dalam program pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, dan bimbingan manajemen, mampu membantu pengusaha mikro dan kecil dalam meningkatkan kapasitas operasional usaha. Sebagai contoh, penelitian Putri Wahyuni Marcellia Kusuma di Universitas Muhammadiyah Bengkulu menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam pendampingan UMKM berhasil membantu pelaku usaha memperbaiki proses produksi, strategi pemasaran, dan manajemen internal, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kualitas produk dan perluasan pasar.

Peran ormas mahasiswa ini juga memperkuat fungsi ideologis mereka sebagai *agent of change*, yaitu agen perubahan yang mendorong transformasi sosial dan ekonomi; *iron stock*, cadangan pemimpin masa depan yang berkompetensi; serta *social control*, pengontrol kebijakan publik. Integrasi antara pengembangan kapasitas intelektual dan moral dengan aktivitas ekonomi ini menunjukkan bahwa mahasiswa bukan sekadar aktor pendidikan, tetapi juga berkontribusi secara nyata dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kewirausahaan dalam perspektif Islam, di mana usaha tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah, yang menekankan kejujuran, keadilan, dan manfaat sosial.

Peran Ormas Kepemudaan dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Organisasi kepemudaan memegang peranan penting sebagai penggerak ekonomi lokal, khususnya dalam pemberdayaan UMKM. Studi kasus di berbagai desa, seperti Sukamaju, Ciampea Udik, dan Cupak, memperlihatkan bahwa ormas kepemudaan aktif melakukan pendampingan usaha melalui metode pendidikan, fasilitasi, dan pengorganisasian kelompok usaha. Para anggota Karang Taruna tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membimbing pelaku UMKM dalam aspek internal usaha, seperti manajemen administrasi, pengelolaan keuangan, dan penggunaan teknologi informasi.

Selain itu, pemanfaatan media sosial dan platform digital telah menjadi strategi efektif untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan brand awareness produk lokal. Sebagai contoh, UMKM yang difasilitasi oleh Karang Taruna di Desa Ciampea Udik mampu menembus pasar digital yang sebelumnya tidak terjangkau, sehingga keberadaan organisasi kepemudaan menjadi jembatan antara pelaku usaha tradisional dan tantangan globalisasi.

Lebih jauh, organisasi kepemudaan tidak hanya berperan dalam aspek teknis dan pemasaran, tetapi juga menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda. Program pelatihan, mentoring, dan pembentukan kelompok usaha pemuda telah berhasil mendorong terciptanya startup mikro yang meningkatkan daya serap tenaga kerja lokal dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Namun, keberhasilan program ini tidak lepas dari tantangan, seperti minimnya dukungan pemerintah desa, keterbatasan sumber daya manusia terlatih, dan dana yang terbatas. Strategi penguatan

internal organisasi dan pembangunan jaringan eksternal yang baik menjadi kunci agar peran organisasi kepemudaan dalam pemberdayaan UMKM dapat diperkuat dan berkelanjutan.

Peran Ormas Masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial

Organisasi masyarakat, termasuk LSM, berfungsi sebagai pilar penting dalam memperkuat masyarakat sipil dan mendorong partisipasi publik dalam pembangunan. Ormas masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki jaringan sosial dan ekonomi yang luas melalui pesantren, koperasi syariah, dan program pemberdayaan umat, sehingga mereka mampu berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi ormas masyarakat dan LSM tidak hanya terbatas pada kegiatan sosial atau keagamaan, tetapi juga meliputi pemberdayaan ekonomi, advokasi, serta penyediaan layanan publik yang bersifat komunitas.

Pasca-era Orde Baru, ormas dan LSM semakin berperan dalam membentuk masyarakat sipil yang independen dan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menjadi sarana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, memelihara norma dan etika sosial, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Keberadaan ormas masyarakat sejalan dengan prinsip demokrasi, di mana partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fondasi dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. LSM, dengan skala program yang terbatas dan fokus pada pemberdayaan kelompok sasaran, mampu menghadirkan inovasi sosial yang adaptif terhadap kondisi lokal, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Program Pemberdayaan dan Faktor Pendukung

Hasil analisis studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program pemberdayaan, baik oleh pemerintah maupun ormas, dipengaruhi oleh kombinasi faktor teknis, sosial, dan budaya. Faktor pendukung utama meliputi:

1. Kejelasan kebijakan dan tujuan program, yang memudahkan koordinasi dan pelaksanaan di lapangan.
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, termasuk mahasiswa, pemuda, fasilitator lokal, dan anggota organisasi masyarakat.
3. Infrastruktur dan teknologi, yang menjadi kunci dalam pengembangan UMKM digital dan akses pasar yang lebih luas.
4. Partisipasi masyarakat dan keterlibatan pemangku kepentingan, yang memperkuat rasa kepemilikan dan keberlanjutan program.
5. Monitoring dan evaluasi sistematis, untuk memastikan pencapaian tujuan program dan memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan.

Studi kasus implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kurikulum 2013 mengungkapkan bahwa kendala utama muncul dari kurangnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas, rendahnya literasi digital, dan resistensi terhadap perubahan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh kesiapan pelaksana, dukungan sistemik, dan partisipasi aktif masyarakat.

Sinergi Ormas Mahasiswa, Kepemudaan, dan Masyarakat

Pembahasan ini menekankan pentingnya sinergi antara ormas mahasiswa, kepemudaan, dan masyarakat dalam menciptakan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Mahasiswa berperan sebagai fasilitator intelektual dan teknis, pemuda sebagai penggerak inovatif dan kreatif, sementara ormas masyarakat dan LSM menyediakan jaringan sosial, modal, dan dukungan normatif. Kombinasi peran ini membentuk ekosistem pemberdayaan ekonomi yang menyeluruh, memungkinkan pengembangan UMKM yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan.

Pendekatan ini selaras dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, pemerataan, dan kemandirian umat, serta tujuan pembangunan nasional yang mengutamakan partisipasi masyarakat, inovasi lokal, dan pemerataan kesejahteraan. Sinergi yang terbangun antara ketiga jenis organisasi ini

menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas generasi untuk menciptakan dampak yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Ormas Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat

Ormas mahasiswa merupakan organisasi yang beranggotakan mahasiswa dan berbasis kampus maupun ekstra kampus, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Ormas ini lahir sebagai wadah pembinaan intelektual, moral, kepemimpinan, serta pengembangan kapasitas ekonomi melalui koperasi mahasiswa dan inkubator bisnis kampus. Secara ideologis, Ormas mahasiswa berfungsi sebagai *agent of change* (agen perubahan), *iron stock* (cadangan pemimpin bangsa masa depan), dan *social control* (pengontrol kebijakan publik).¹ Oleh karena itu, keterlibatan ormas mahasiswa dalam pengembangan kewirausahaan bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi bentuk partisipasi strategis dalam pembangunan nasional.

Ormas kepemudaan adalah organisasi yang didirikan oleh dan untuk pemuda, seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Karang Taruna, Pemuda Muhammadiyah, GP Ansor, dan berbagai komunitas kreatif digital. Peran utama ormas kepemudaan adalah mencetak generasi produktif, inovatif, dan mandiri secara ekonomi. Sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Kahfi ayat 13: “*Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk.*” Ayat ini menunjukkan potensi strategis pemuda dalam membangun peradaban. Dalam konteks ekonomi, pemuda adalah pelopor kewirausahaan, pelaku ekonomi kreatif, dan penggerak UMKM berbasis teknologi.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks sosial, Ormas berfungsi sebagai wadah aspirasi publik dan sarana pemberdayaan masyarakat dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Peran strategis Ormas terlihat dalam kemampuannya menggerakkan partisipasi masyarakat secara kolektif untuk menciptakan perubahan sosial, termasuk dalam sektor kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ormas masyarakat mencakup organisasi berbasis komunitas, agama, budaya, maupun profesi, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Aisyiyah. Mereka memiliki kekuatan sosial dan ekonomi yang besar melalui jaringan pesantren, koperasi syariah, *baitul maal wat tamwil*, serta program pemberdayaan umat. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 104: “*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.*” Ayat ini menjadi dasar normatif bagi Ormas untuk menjalankan peran sosial, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Konsep Kewirausahaan, Koperasi, dan UMKM Dlama Perspektif Ekonomi Nasional dan Islam

Kewirausahaan menurut Kementerian Koperasi dan UKM adalah kemampuan kreatif dan inovatif seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, bernilai, serta mampu memberikan manfaat bagi dirinya dan masyarakat. Kewirausahaan berperan sebagai penggerak pertumbuhan

¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1999), 45.

ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan pengurang kemiskinan. Menurut Schumpeter, wirausahawan adalah innovator yang menciptakan kombinasi-kombinasi baru dalam produksi.² Dalam Islam, kewirausahaan dipandang tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah. Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik pekerjaan adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” Islam menekankan kejujuran (amanah), keadilan (*adl), dan tidak merugikan (*la dharar wa la dhirar*). Konsep ini memperkuat nilai spiritual dalam pengembangan UMKM.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Prinsip utamanya adalah dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Prinsip koperasi sejalan dengan ajaran Islam mengenai ta'awun (tolong-menolong) dan syirkah (kerja sama). Dalam QS. Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”

UMKM adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu sesuai UU No. 20 Tahun 2008. UMKM terbukti menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. UMKM sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pemerataan, keadilan sosial, dan kemandirian umat. Dalam QS. An-Nisa ayat 29, Allah melarang transaksi batil dan mendorong perdagangan yang halal.

C. Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Jim Ife, pemberdayaan adalah proses di mana masyarakat memperoleh kontrol lebih besar terhadap kehidupan mereka dan sumber-sumber daya yang memengaruhi mereka. Pemberdayaan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengakses sumber daya ekonomi, modal, dan pasar. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM menjalankan program seperti KUR, BLT UMKM, dan pelatihan digital.³ Islam memandang pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari maqashid syariah untuk menjaga harta (*hifz al-mal*). Zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif adalah instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7: “...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”

D. Peran Ormas Mahasiswa

Organisasi kemahasiswaan adalah salah satu wadah yang tepat sebagai pembentuk profesionalitas. Dalam berorganisasi, tiap anggota memiliki kewajiban untuk melaksanakan program kerja yang disusun sebagai tujuan dari berjalannya suatu organisasi dan juga program kerja yang disusun. Hal ini memiliki arti bahwa organisasi kemahasiswaan merupakan tempat untuk melatih dan memunculkan sikap disiplin, demokratis, lapang dada, serta bertanggung jawab. Pengambilan keputusan dalam organisasi juga diselenggarakan secara musyawarah mufakat yang pada akhirnya dapat menumbuhkan sikap sabar, toleransi, serta ikhlas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan keputusan bersama.

Organisasi mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengembangkan kewirausahaan dan UMKM melalui berbagai kegiatan. Salah satu bentuk kontribusi mereka adalah melalui program pendampingan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Wahyuni Marcelia Kusuma di Universitas Muhammadiyah Bengkulu menunjukkan bahwa mahasiswa dapat berperan sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas UMKM melalui pendampingan usaha. Program pendampingan ini melibatkan mahasiswa dalam memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pelaku UMKM, yang berdampak positif pada peningkatan keterampilan wirausaha, perbaikan

² Joseph Schumpeter, *Theory of Economic Development* (Cambridge: Harvard University Press, 1934), 62.

³ Jim Ife, *Community Development* (Australia: Pearson, 2013), 115.

operasional usaha, dan perluasan pasar.⁴

E. Peran Ormas Kepemudaan

Organisasi kepemudaan di tingkat desa atau kelurahan seringkali muncul sebagai wadah partisipasi aktif generasi muda yang ingin berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi komunitas mereka. Misalnya, penelitian tentang Karang Taruna Mahakarya Desa Sukamaju, Kabupaten Sukabumi menemukan bahwa Karang Taruna melakukan pendampingan UMKM lokal dengan metode pendidikan, fasilitasi, dan pengorganisasian kelompok usaha supaya pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitasnya. Dengan keberadaan organisasi ini, pengusaha mikro lokal tidak hanya diberi ruang, tetapi juga dibina agar memahami aspek manajemen usaha, pemasaran, dan penggunaan teknologi. Dengan demikian organisasi kepemudaan tidak hanya menjadi “pengumpul” muda-mudi, tetapi menjadi aktor pemberdayaan ekonomi.

Lebih lanjut, organisasi seperti Karang Taruna di Desa Ciampea Udik memanfaatkan platform online dan media sosial sebagai bagian dari strategi pengembangan UMKM. Penelitian Surti Wardani, Ahmad Dimiyati & Faisal (Universitas Pamulang) menunjukkan bahwa melalui media online, UMKM yang berafiliasi dengan Karang Taruna mampu memperluas jangkauan pasar, memperbaiki brand awareness, dan dipandu bagaimana menggunakan teknologi pemasaran digital. Dengan demikian, organisasi kepemudaan menjadi jembatan antara pelaku UMKM tradisional yang terbatas pada pasar lokal dengan tantangan globalisasi, yakni mengoptimalkan pemasaran digital. Hal ini memperlihatkan peran ganda: sebagai fasilitator teknologi dan sebagai penggerak sosial ekonomi.

Tidak hanya aspek teknologi dan pemasaran, organisasi kepemudaan juga kerap berperan dalam pelatihan dan pembinaan usaha, terutama dalam aspek internal usaha seperti administrasi keuangan, organisasi manajemen, dan penguatan kapasitas SDM. Sebagai contoh, sebuah pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa Karang Taruna bersama koperasi wanita di Desa Cupak, Kecamatan Ngusikan, Jombang memberikan pelatihan manajemen organisasi dan penggunaan software akuntansi kepada pelaku usaha mikro dan kecil setempat. Kegiatan seperti ini penting karena sering kali kendala terbesar UMKM bukan hanya pasar, tetapi pengelolaan internal yang lemah. Organisasi kepemudaan dengan pendekatan “belajar sambil praktek” membantu menutup gap tersebut.

Selain itu, organisasi kepemudaan mampu mendorong inovasi program ekonomi lokal melalui pengembangan potensi desa. Misalnya di Desa Sukmajaya (Kecamatan Tajurhalang) ditemukan bahwa Karang Taruna aktif mengangkat produk-potensi desa dan memfasilitasi pemasaran melalui digital, sehingga usaha-usaha warga bisa mendapatkan tambahan saluran pemasaran. Organisasi ini juga menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat, bukan sekadar proyek sementara, tetapi membangun fondasi agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang. Dengan begitu, pemberdayaan melalui organisasi kepemudaan bukan hanya bagi pemuda itu sendiri, tetapi juga bagi pelaku usaha mikro yang mungkin bukan pemuda.⁵

Lebih jauh, organisasi kepemudaan turut memainkan peran dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, yang pada gilirannya memunculkan pelaku usaha baru (start-up mikro) di komunitas mereka. Melalui kegiatan-kegiatan seperti pelatihan wirausaha, mentoring, pembentukan kelompok usaha pemuda, organisasi kepemudaan membangun ekosistem kewirausahaan lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemuda memerlukan pemberdayaan yang tidak hanya bersifat formal,

⁴ Putri Wahyuni Marcellia Kusuma, (2024) Peran Mahasiswa sebagai Fasilitator dalam Peningkatan Kualitas UMKM melalui Pendampingan Usaha *Vol. 2 No. 4*

⁵ Fatwa, B. H., & Rasid, R. (n.d.). *Peran Karang Taruna dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendampingan UMKM (Studi Kasus Karang Taruna Mahakarya Desa Sukamaju Sukabumi)*. Jurnal Community Online.

tetapi juga kreatif dan berbasis komunitas. Dalam perspektif ini, organisasi kepemudaan menjadi aktor strategis agar generasi muda tidak sekadar menjadi tenaga kerja, melainkan menjadi pencipta usaha yang bisa meningkatkan daya serap tenaga kerja lokal dan menyebarkan manfaat ke lingkungannya.

Tentu saja, ada beberapa tantangan yang dihadapi organisasi kepemudaan dalam pengembangan kewirausahaan dan UMKM. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat seperti minimnya dukungan pemerintah desa, terbatasnya sumber daya manusia terlatih dalam organisasi, kurangnya dana, dan keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi hambatan utama. Sebagai contoh, penelitian di Desa Sepayung mengidentifikasi bahwa meski Karang Taruna Pariri Jangi telah mencoba merealisasikan program ekonomi (pasar mingguan, dan sebagainya), namun keterbatasan inisiatif pemerintah lokal dan kesiapan anggota menjadi masalah. Meski demikian, dengan strategi penguatan internal organisasi dan jaringan eksternal yang baik (dengan pemerintah, swasta, pemangku kepentingan), peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan UMKM dapat diperkokoh.

F. Peran Ormas Masyarakat

Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam istilah lainnya sebagai Non-Governmental Organization (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (civil society) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Ormas dan LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Ormas dan LSM merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah, atau setidaknya pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung. Pada kasus dimana Ormas dan LSM mendapatkan dana dari pemerintah, tetap tidak boleh ada keanggotaan LSM tersebut dari unsur pemerintah. Ada beberapa jenis organisasi yang terbentuk antara lain LSM, yayasan sosial, organisasi keagamaan, organisasi Kepemudaan, dan organisasi yang didasarkan atas profesi.⁶

Di Indonesia, keberlangsungan Ormas dan LSM telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maksud dari kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD 1945 antara lain membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat. Namun demikian, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat tetaplah harus merujuk pada asas Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, bentuk-bentuk institusi dan organisasi yang ada harus tunduk dan patuh pada konstitusi, sistem hukum, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan ormas dan LSM telah diatur oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No. 8 tahun 1990, pengertian LSM dalam Instruksi ini adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri yang berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sementara Ormas, menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 1 ayat 1, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela

⁶ Herdiansah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49-67.

atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Secara ideal, Ormas atau LSM adalah organisasi yang muncul dari masyarakat yang tentunya memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternatif pembangunan (Fakih 2000). Pembentukan ormas maupun LSM merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Setelah Orde Baru tumbang akibat tuntutan demokratisasi, terjadi perubahan paradigma dalam dinamika sosial politik dari yang berbasis elit menjadi berbasis masyarakat. Pemerintahan yang pada mulanya bersifat sentralistik, dengan diberlakukannya UU No 22/1999 dan kemudian UU No. 32/2004, berubah menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik dengan tujuan untuk lebih mengakomodir aspirasi dan mengembangkan daerah sesuai dengan potensi sosial ekonomi dan budaya setempat. Di sisi lain, di dalam tuntutan demokratisasi terkandung tuntutan supaya pemerintahan dijalankan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan anti korupsi. Pemerintah harus menjamin proses pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat dan dilaksanakan secara profesional. Karena itu, dalam rangka turut menciptakan pemerintahan yang menjalankan program pembangunan yang menasar pada terpenuhinya kepentingan-kepentingan publik, elemen-elemen masyarakat turut berpartisipasi baik melalui mekanisme pengawasan informal maupun dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan pemerintah. Pola kemitraan antara organisasi sipil dan pemerintah dalam menopang pembangunan semakin dikuatkan. Hal tersebut mencerminkan berlangsungnya sistem pemerintahan yang demokratis dan memprioritaskan kepentingan rakyat.

Dengan demikian, di era demokrasi baru ini, Ormas dan LSM mempunyai fungsi strategis sebagai pelopor yang melayani perubahan sosial dalam penguatan ranah sipil. Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 6, dikatakan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana:

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
- c. Penyalur aspirasi masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Pemenuhan pelayanan sosial
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan fungsi tersebut, Ormas dan LSM bebas melakukan atau membuat program sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun, Ormas dan LSM merupakan bagian dari bentuk masyarakat sipil yang bersifat independen dan mengutamakan kepentingan publik. Kedua lembaga tersebut merupakan kumpulan dari organisasi-organisasi atau institusi-institusi yang menyuarakan kepentingan rakyat. Karakteristik utama masyarakat sipil adalah di ranahnya yang berada antara keluarga dan negara, menikmati otonomi dari negara dan digerakkan oleh kesukarelawan dari para anggota masyarakat. Dalam sistem politik yang demokratis, masyarakat sipil menjadi unsur yang penting karena menyediakan wahana untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat berhadapan dengan negara dan pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan elite-elite politik. Masyarakat sipil berupaya untuk memelihara atau menguatkan nilai-nilai utama dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks Indonesia, kebangkitan masyarakat sipil akhir-akhir ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. pertumbuhan ekonomi yang meningkat terutama pada era Orde Baru
2. kemunculan kelas menengah
3. kebangkitan gerakan-gerakan pertentangan terhadap rezim Orde Baru
4. meningkatnya tuntutan demokratisasi

Keempat faktor tersebut juga turut didorong oleh globalisasi ekonomi dan penggunaan teknologi informasi yang pesat. Beberapa organisasi sipil yang dikenal di Indonesia antara lain: ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang merupakan terbesar di Indonesia, organisasi profesi yang berupa sekumpulan individu yang bergabung berdasarkan kesamaan profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), organisasi akar rumput (grass root) yang biasanya berupa organisasi sayap yang merepresentasikan kelompok akar rumput atau bukan elite, dan LSM yang saat ini jumlahnya ribuan organisasi.

Di era Orde Baru, organisasi non-pemerintah diistilahkan sebagai organisasi non pemerintah (Ornop). Tetapi, penggunaan istilah Onrop tidak lagi diteruskan karena memberi kesan seolah-olah merupakan organisasi tandingan bagi pemerintah. Pada tahun 1982, organisasi kemasyarakatan baik LSM maupun LPSM disebut dengan satu istilah yaitu LSM saja. Karakteristik khusus LSM dalam mengemban visi dan misinya antar lain:

- a. Memfokuskan pada kebutuhan masyarakat bawah dan berimplikasi terhadap kebutuhan organisasi dalam penyaluran informasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan partisipasi warga bagi kelompok sasaran dalam proses pencapaian tujuan program, yaitu kemajuan dan pemberdayaan.
- c. Memperkenalkan inovasi yang bermanfaat dan memecahkan masalah kelompok sasaran dengan biaya ringan dan mudah untuk adaptasi, sesuai kondisi kelompok sasaran.
- d. Memiliki skala program terbatas atau kecil untuk mempermudah pemantauan, pencapaian, dan ketepatan sasaran.
- e. Memiliki komitmen tinggi untuk merealisasikan idealisme untuk memberdayakan dan membantu kelompok sasaran yang miskin.
- f. Menghadirkan transparansi dalam penggunaan biaya bebas dari kemungkinan tindakan korupsi.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, LSM diharapkan dapat mendorong perubahan sosial melalui pemberdayaan komunitas (community empowering), penguatan arus bawah dan peningkatan pendapatan. Fokus kinerja LSM adalah melakukan perubahan sosial dengan menciptakan kesadaran masyarakat sipil melalui penataan organisasi dan metode secara bersama-sama. Keberadaan LSM ditandai dengan intensitas interaksi antaranggota dengan anggota masyarakat secara langsung, bahkan pada batasan tertentu telah mengambil alih peran negara yaitu menyediakan layanan kesehatan, mengadvokasi pendidikan, dan sebagainya.

G. Studi Kasus dan Implementasi di Indonesia

Studi kasus merupakan metode penelitian yang berfokus pada pendalaman suatu fenomena, kebijakan, program, atau peristiwa dalam konteks kehidupan nyata. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif karena memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan kontekstual terhadap situasi sosial tertentu. Dalam konteks implementasi kebijakan di Indonesia, studi kasus sangat berguna untuk melihat secara nyata bagaimana suatu kebijakan atau program dijalankan, faktor-faktor apa yang mendukung atau menghambatnya, serta dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat.⁷ Implementasi sendiri diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan atau rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi mencakup proses sosialisasi,

⁷ Prayitno, A. (2023). *Technological Innovation in Public Administration Transformation: Case Study of e-Government Implementation in Indonesia*. Journal of Government and Policy, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

pelibatan sumber daya, koordinasi antar pihak, monitoring, serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan. Studi kasus dan implementasi saling terkait erat, karena studi kasus dapat digunakan untuk mengukur efektivitas implementasi dan memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan fakta lapangan.⁸

Dalam penelitian kebijakan publik, salah satu model yang banyak digunakan adalah Model Edward III yang menekankan empat aspek penting dalam implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Indonesia, keempat aspek ini terbukti menjadi faktor kunci dalam berbagai program pemerintah, seperti Program Indonesia Pintar. Selain itu, teori implementasi juga mencakup pendekatan teknologi dan inovasi, terutama dalam konteks modernisasi administrasi publik. Penggunaan teknologi seperti e-Government menuntut kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur digital, serta dukungan regulasi yang jelas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga faktor sosial, budaya, dan politik yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kerangka teori implementasi sangat penting agar pelaksanaan kebijakan di Indonesia dapat berjalan efektif dan adaptif terhadap kondisi lokal.⁹

Banyak studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi meliputi kejelasan kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, serta komunikasi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Misalnya, pada pelaksanaan bantuan pendidikan, keberadaan petugas administrasi yang terlatih sangat membantu kelancaran penyaluran bantuan. Sebaliknya, hambatan implementasi sering kali muncul dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, minimnya infrastruktur teknologi terutama di daerah terpencil, rendahnya literasi digital, serta resistensi terhadap perubahan. Dalam konteks e-learning di Indonesia, keterbatasan akses internet dan kurangnya kesiapan guru menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap regulasi dan lemahnya evaluasi juga sering menyebabkan implementasi tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan yang baik, tetapi juga memerlukan dukungan sistem dan sumber daya yang memadai.¹⁰

Proses implementasi secara umum melalui empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penyesuaian. Tahap perencanaan merupakan fondasi penting, meliputi analisis kebutuhan, perumusan strategi, penyediaan sumber daya, dan penetapan struktur organisasi pelaksana. Tahap pelaksanaan adalah proses menjalankan kebijakan di lapangan, di mana koordinasi antar lembaga menjadi krusial. Monitoring dan evaluasi berfungsi untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Tahap terakhir, penyesuaian, memungkinkan kebijakan atau program diperbaiki sesuai hasil evaluasi. Dalam konteks Indonesia, kelemahan sering muncul pada tahap monitoring dan evaluasi, di mana proses pengawasan belum berjalan optimal, sehingga hasil implementasi tidak maksimal. Oleh karena itu, setiap tahap implementasi perlu dijalankan secara sistematis dan berkesinambungan.

Salah satu studi kasus penting adalah implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi, menunjukkan bahwa meskipun komunikasi dan birokrasi telah berjalan baik, masih ada kendala dalam sosialisasi kepada orang tua penerima bantuan. Hal ini menyebabkan beberapa penerima kesulitan mencairkan dana bantuan. Studi kasus lain mengenai implementasi Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Surakarta dan Sekolah Indonesia Singapura mengungkapkan bahwa

⁸ Satria, D., Feta, N. R., & Fitria, F. (2022). *Analisis Hambatan Implementasi e-Learning di Indonesia*. Techno Nusa Mandiri: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

⁹ Sholicha, I. D. A., & Sukmana, H. (2023). *Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi, Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 7(2). Universitas Muhammadiyah Sorong.

¹⁰ Satria, D., Feta, N. R., & Fitria, F. (2022). *Analisis Hambatan Implementasi e-Learning di Indonesia*. Techno Nusa Mandiri: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan guru, serta motivasi siswa yang rendah menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Di bidang teknologi informasi, implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) di perguruan tinggi menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan budaya organisasi. Dalam konteks pemerintahan, implementasi e-Government telah meningkatkan efisiensi layanan publik, namun masih menghadapi kendala kesenjangan digital dan regulasi. Sementara itu, pada sektor pendidikan daring, hambatan seperti keterbatasan perangkat dan biaya internet menjadi tantangan besar dalam implementasi e-learning di berbagai daerah.¹¹

Berdasarkan berbagai studi kasus tersebut, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan di Indonesia. Pertama, pemerintah dan lembaga pelaksana perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan menyeluruh agar pelaksana dan penerima manfaat memahami kebijakan dengan baik. Kedua, kesiapan infrastruktur dan teknologi perlu dipastikan agar implementasi tidak terhambat oleh masalah teknis. Ketiga, pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sejak awal sangat penting untuk membangun rasa kepemilikan dan memperkuat partisipasi. Keempat, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara sistematis agar perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kelima, pendekatan implementasi perlu bersifat adaptif terhadap kondisi lokal dan tidak dipaksakan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia. Terakhir, manajemen perubahan perlu diperkuat untuk mengatasi resistensi terhadap kebijakan baru, terutama pada level masyarakat dan pelaksana di lapangan.¹²

SIMPULAN

Ormas mahasiswa, ormas kepemudaan, dan ormas masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan kewirausahaan, koperasi, dan UMKM di Indonesia. Ketiganya berkontribusi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Keberadaan ormas tidak hanya menjadi wadah sosial dan ideologis, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan.

Ormas mahasiswa berperan sebagai agen perubahan dengan menumbuhkan kesadaran intelektual, kepemimpinan, dan jiwa kewirausahaan melalui berbagai kegiatan seperti koperasi mahasiswa, inkubator bisnis kampus, dan pendampingan UMKM. Ormas kepemudaan berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM, terutama di tingkat lokal dan komunitas, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi, serta semangat produktif generasi muda. Sementara itu, ormas masyarakat memiliki kekuatan jaringan sosial, modal sosial, dan kelembagaan yang mampu memperluas akses permodalan, pemasaran, serta pemberdayaan ekonomi umat secara lebih luas dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sinergi antara ormas mahasiswa, kepemudaan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem kewirausahaan dan UMKM yang kuat dan berdaya saing. Kolaborasi yang efektif antar ormas, didukung oleh kebijakan pemerintah dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, dapat mendorong pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta terwujudnya kemandirian ekonomi nasional. Oleh karena itu, penguatan peran dan kerja sama lintas ormas perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

REFERENSI

Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1999), 45.

¹¹ Sholihah, M., Saddhono, K., & Anindyarini, A. (2020). *Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Surakarta dan Sekolah Indonesia Singapura*. Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, Universitas Sebelas Maret.

¹² Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.

- Joseph Schumpeter, *Theory of Economic Development* (Cambridge: Harvard University Press, 1934), 62.
- Jim Ife, *Community Development* (Australia: Pearson, 2013), 115.
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49-67.
- Sholicha, I. D. A., & Sukmana, H. (2023). *Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi, Kabupaten Sidoarjo*. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2). Universitas Muhammadiyah Sorong.
- Sholihah, M., Saddhono, K., & Anindyarini, A. (2020). *Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Surakarta dan Sekolah Indonesia Singapura*. Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, Universitas Sebelas Maret.
- Rahmawati, I. S., Juledi, A. P., & Sihombing, V. (2022). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Perguruan Tinggi*. *Jurnal Ilmu Komputer dan Manajemen*, 5(1).
- Prayitno, A. (2023). *Technological Innovation in Public Administration Transformation: Case Study of e-Government Implementation in Indonesia*. *Journal of Government and Policy*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Putri Wahyuni Marcellia Kusuma, (2024) Peran Mahasiswa sebagai Fasilitator dalam Peningkatan Kualitas UMKM melalui Pendampingan Usaha Vol. 2 No. 4
- Satria, D., Feta, N. R., & Fitria, F. (2022). *Analisis Hambatan Implementasi e-Learning di Indonesia*. Techno Nusa Mandiri: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.